

"ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF MONEY LAUNDERING OFFENSE, RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY"

Zokirov Jasurbek Izzatullaevich

Master's student at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104543>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Operational-search activity (OSA), operational-search measures (OSM), money laundering, financial investigation, historical development of OSA, legal basis of OSA, Law "On Banking Secrecy", as well as the order of the General Prosecutor of the Republic of Uzbekistan.

ABSTRACT

The article examines current problems and features of using the results of operational-search activities (OSA) in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legal basis and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of the application of various operational-search measures (OSM) in the investigation of this category of crimes, are analyzed. Particular attention is paid to the issues of admissibility and reliability of OSA results as evidence in criminal proceedings.

"ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Зокиров Жасурбек Иззатуллаевич

Магистр правоохранительной академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104543>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в

Оперативно розыскная деятельность (ОРД), оперативно розыскное мероприятие (ОРМ), легализация преступных доходов, финансовое расследование, историческое развитие ОРД, правовые основы ОРД, закон “О банковской тайне”, а также приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан.

процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Анализируются правовые основы и механизмы взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов, а также специфика применения различных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании данной категории преступлений. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе. Также приведены исторические и правовые аспекты становления и развития ОРД.

Согласно книге нашего президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 2017 года “Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый этап”, отмечено множество отрицательных мнений на сторону оперативно-розыскной деятельности уполномоченных на то органов. Полагаясь на статистические данные, наш президент подчеркнул следующее “Особенно низкая квалификация сотрудников приводит к тому, что ряд преступлений остаются нераскрытыми в течение многих лет”, то есть недостаточность практического опыта работы, отсутствие взаимодействия между следственными и оперативными структурами, а также недостаточное проведение оперативно-розыскных мероприятий, не приняты меры по возвращению, в частности, сторонников религиозного экстремизма, выехавших на длительный срок за границу; результаты борьбы с торговлей людьми и незаконной миграцией отсутствуют¹.

Важно обратить внимание на "Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" которое ставит в приоритет развитие человеческого капитала, осознавая его ключевую роль в достижении устойчивого экономического роста и процветания страны. Особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников, что отражается в следующих стратегических направлениях: расширение доступа к программам повышения квалификации и переподготовки кадров, обеспечивая возможность для непрерывного профессионального развития. Создание системы непрерывного образования, интегрированной с производством, что позволит сотрудникам актуализировать свои знания и навыки без отрыва от работы; подготовка специалистов, обладающих необходимыми цифровыми навыками, чтобы успешно конкурировать в современной экономике².

¹ Шавкат Мирзиёев “Миллий тараққийёт йулимизни қаттият билан давом этириб, янги босқичга кўтарамиз” Тошкент – “Ўзбекистан” - 2017 йил. (Дата обращения 29.04.2024г).

Электронный ресурс: <https://staff.tiame.uz/storage/users/422/books/NRUbNadeCLxIFSdtMiWIViIriLZbs3e6WkOW6m.pdf>, стр 320. (Дата обращения 29.04.2024г).

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. Национальная база данных: <https://lex.uz/docs/6600404>. (дата обращения 30.03.2024г).

Оперативная розыскная деятельность (далее ОРД) является важным и сложным компонентом правоохранительной системы, направленным на обеспечение общественной безопасности, пресечение и раскрытие преступлений, а также на защиту прав и свобод граждан. В современных условиях, в связи с ростом угроз криминального характера и изменениями в общественно-политической ситуации ОРД становится все более актуальной и неотъемлемой частью деятельности правоохранительных органов. Разведывательная, ОРД уходит своими корнями в далекое прошлое. Интересы безопасности рода, племени, а впоследствии и государства традиционно предполагали выведывание намерений своего окружения в целях защиты от вторжения чужеземцев, обеспечения собственных интересов. Со всей убедительностью - подтверждает история мировой цивилизации, включая отечественную историю³.

Основная особенность оперативно-розыскной деятельности состоит в использовании компетентными государственными органами и их должностными лицами преимущественно негласных возможностей в целях реализации конкретных задач, определяемых перечисленными функциями.⁴

1. История становления и развития ОРД

История организации, становления и развития ОРД насчитывает множество этапов и изменений, отражающих эволюцию взглядов на управление организациями. Взгляды на ОРД формировались под воздействием различных теорий и практик управления, а также изменениями в социально-экономической среде.

Можно условно разделить историю становления и развития ОРД на следующие времена: такие как, ОРД в первобытном обществе, древнего мира, средних веках, нового и новейшего времени.

История ОРД в первобытном обществе от 100 тыс. лет назад до 1 тыс. до нашей эры.

В одном из первых археологических источников – обожженной дощечке с древними письменами, найденной на территории Сирии и датированной XIII в. до нашей эры, – «правитель одного города-государства жалуется правителю другого, что он отпустил его *«соглядатаев»* согласно уговору, но выкупа за них до сих пор не получил⁵.

Как отмечает В.П. Илларионов, «инстинкт самозащиты рода, племени, государственной общности выделил тех, кого в Библии называют *«соглядатаями»*, относя к ним лиц, исполняющих тайное, скрытое выведывание, высматривание и розыск»⁶.

Истории ОРД древнего мира от 1 тыс. до нашей эры до 5 века нашей эры.

³ Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы ОРД: учеб. пос, 3-е изд. и доп.–Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. –296 с. (Дата обращения 01.04.2024г).

⁴ Электронный ресурс: https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/pravov_osnov_ord.pdf (Дата обращения 30.03.2024)

⁵ Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К.К. и др. М.: ИНФРА-М, 2009. Х. С. 1.

⁶ См.: Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М.: Academia, 2003. С. 164.

В сообщении с Ближнего Востока времен правления фараона Аменхотепа III от 1455—1419 годов до нашей эры, имеется следующее свидетельство: «Его Величество осведомлен, что некоторые из жителей Востока, находясь в городе «Икате», устроили заговор с целью разбить размещенные там правительственные войска». Очевидно, что информация такого рода могла исходить только от египетских агентов, вероятно набранных среди местного населения. В тот же период упоминается некий высокопоставленный чиновник при дворе фараона, в обязанности которого входила организация негласных расследований⁷.

Истории ОРД в средних веках затрагивает период с 5 по 16 века.

Первыми известными правовыми источниками, регулирующими ОРД в Руси, были:

- Договоры Руси с Византией от 911, 945 гг.
- Русская Правда.

Государство добывало информацию для своей безопасности при помощи купцов и путешественников. Дальнейшее развитие ОРД получила: в Судебниках 1497 г, 1550 г; Соборном Уложении 1649 г; указах царя и Боярской думы.⁸

В период правления халифата, разведочные работы на территории Узбекистана, проводились эффективно и благодаря этому, они добились ряда успехов. В том числе и в 9 веке некий халиф мог конкурировать со спецслужбами своих противников, у которого была система тайной полиции, включая женщин-шпионов⁹.

Имеются ряд свидетельств того, что Амир Темура использовал методы разведки в борьбе против нашествия Золотой Орды, а именно помощь «Дараччи», в значении - тайных шпионов, а в качестве помощников «Ноошкоры», где Амир Темура завербовал верных ему «Каландара и Дарвеша» и отправлял их собирать, а также кварталю передавать информацию о вражеских крепостях и городах. Так как по правилам того времени ворота всех городов, замков и дворцов были открыты для «Каландаров и Дарвешей»¹⁰.

История ОРД нового времени (учёные считают 16 - конец 18 века).

В XVI в. Иван Грозный создает систему центральных органов управления государством, называемых приказами. Судебно-сыскные функции государства были возложены на Разбойный приказ, просуществовавший с 1539 до 1701 гг. и сменивший несколько названий:

- Разбойный сыскной приказ,
- Сыскной приказ,
- Приказ сыскных дел.

История ОРД новейшего времени охватывает период с 1789 года до окончания второй мировой войны 1939—1945 годов либо до настоящее время.

⁷ Всемирная история шпионажа / авт.-сост. М. И. Умнов. - С. 8 (Дата обращения 05.04.2024г).

⁸ Электронный ресурс: <https://helpiks.org/6-2912.html> (дата обращения 10.03.2024г).

⁹ К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. - М.: ИНФРА-М, 2006. - X, - С. 832. (дата обращения 03.04.2024г).

¹⁰ Тезкор-кидирув фаолияти: дарслик / В.Каримов - Тошкент, Lesson press, 2020 / - 472 б. (дата обращения 04.04.2024г).

В Средней Азии во времена существования трёх ханств во главе правления была Российская империя. В данный период вся система ОРД была направлена на поиск и уничтожение так называемых “противников империи”, но со стороны самих ханств противодействия ввелись для приобретения независимости в период натиска и социальной несправедливости.

Требования, зафиксированные в законах о соблюдении прав и свобод нашего народа на долгий период оставались лишь на бумаге, иначе данная репрессия бывшего режима, организованный БФК, ИИХК и ИИВ ми в 1937-1939 и 50 годах, был бы освещен в местных средствах массовой информации. Годы культа фигуры Сталина легли тяжелым бременем на голову узбекского народа. В 1939-1953 годах “триадами” народного комиссариата внутренних дел Узбекской ССР было заключено в тюрьму 61 тысяч 799 человек. Из них 56 тысяч 112 человек были приговорены к тюремному заключению на различные сроки, а 7 тысяч 100 были расстреляны¹¹. Проведенные массовые репрессии были тяжёлыми испытаниями для узбекского народа.

Технический прогресс 19 начала 20 веков обогатил человечество открытиями, изобретениями, в том числе касающимися средств связи. Были изобретены радио, телефон, телеграф, которые значительно помогли преступникам. С помощью этих средств они получили возможность быстро связываться между собой, оперативно координировать свои действия, взаимодействовать с другими регионами.

2. Правовая основа ОРД

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. Выделяют следующие уровни правового регулирования: конституционный, международный, законодательный, подзаконный. Большое значение для оперативно-розыскной деятельности имеют решения судов, которые выступают актами официального толкования норм права и по этой причине подлежат рассмотрению в рамках настоящего параграфа¹².

Сущность оперативно-розыскной деятельности определяется закон **Республики Узбекистан**, от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344 “Об оперативно-розыскной деятельности”¹³. В соответствии с названной правовой нормой под ОРД понимается регламентированная законом деятельность специально уполномоченных на то должностных лиц оперативных аппаратов, осуществляемая посредством проведения преимущественно негласных ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств¹⁴.

¹¹ Шамсудинов Р. Катоғон курбонлари. Т., 2007. – Б. 49. (дата обращения 03.04.2024г).

¹² Электронный ресурс: <https://ordrf.ru/wp-content/uploads/2020/04/Правовые-основы-оперативно-розыскной-деятельности.pdf> (дата обращения 07.04.2024г).

¹³ Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/2106527> (дата обращения 06.04.2024).

¹⁴ ОРД. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). (Дата обращения 25.04.2024г).

Этимология оборота «оперативно-розыскная деятельность» предполагает способность «быстро, вовремя... направить ход дел»¹⁵, «поиски, разыскивание кого-чего», «предшествующее суду дознание, собрание улик»¹⁶.

Оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) – это закрепленные в оперативно-розыском законе действия, в рамках осуществления которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей для достижения целей и задач ОРД.

Условно разделим историю становления и развития правовой основы оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) и проведения оперативно-розыскной мероприятия (далее ОРМ) на три этапа: немалый период завоевания Российской империей трёх ханств, вступления в состав СССР и период независимости Республики Узбекистан.

Первый этап, после завоевания Россией Центральной Азии “Устав об управлении Туркестанской землей” 1886 года установил порядок управления всей территорией как колонией¹⁷. Впоследствии, борьба с преступностью была возложена на специализированные подразделения. Это послужило развитию разведывательной деятельности на территории Узбекистана. Важную роль в развитии оперативно-разведывательной деятельности сыграл закон от 6 июля 1908 года “Об организации разведывательных частей”. После создания уголовно-розыскной полиции в ноябре 1917 года была налажена деятельность специальных подразделений, наделенных полномочиями проводить открытых и закрытых мероприятий в борьбе с преступностью. С этого времени развитие оперативно-розыскных мероприятий вышло на новый уровень. Анализ юридической и специальной литературы показывает нам, что развития оперативно-розыскных мероприятий связан с созданием уголовно-розыскного отдела в феврале 1918 года.¹⁸

Второй этап, в советское время оперативно-розыскные мероприятия законом не регулировались. Поэтому нормативные документы, регламентирующие проведение мероприятий, были конфиденциальными в связи с тем, что содержат государственную тайну. Однако это не помешало расширению масштабов мероприятий.

Организованная и групповая преступность достигла своего пика в конце 1980-х годов в нашей республике. В целях повышения эффективности борьбы с групповой преступностью в МВД были созданы соответствующие подразделения. Они придавали особое значение мероприятиям по сбору данных.

Третий этап начинается с приобретения независимости нашей страны 31 августа 1991 года. Далее, в соответствии с Конституцией, принятой 8 декабря 1992 года, были

¹⁵ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 454; Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466. (дата обращения 25.04.2024г).

¹⁶ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683. (дата обращения 26.04.2024г).

¹⁷ Электронный ресурс: <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html> (дата обращения 07.04.2024г).

¹⁸ Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич, Кучканов Шукрулло Турабоевич. “Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90. (дата обращения 27.04.2024г).

предоставлены ряд полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности государственным органам послужила правовой гарантией осуществления ими данной деятельности¹⁹.

В настоящее время понятие ОРД закреплено специально принятым законом Республики Узбекистан, от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344, ОРД это вид деятельности, осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов, специально уполномоченных на то настоящим Законом посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

До принятия закона об ОРД виды и содержание оперативной деятельности не были четко определены ни в одном нормативном документе. В первые годы нашей независимости оперативно-розыскная деятельность регулировалась на основе ведомственных правовых документов органов внутренних дел.

Можно перечислить международные правовые акты связанные с противодействием легализации незаконно приобретённых денег с помощью ОРД.

К международным актам относятся:

Акты общего характера, ратифицированные, утвержденные, принятые Республикой Узбекистан или к которым Узбекистан присоединился;

- ❖ Всеобщая декларация прав человека 1948 г;
- ❖ Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г;
- ❖ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 1988 г.;
- ❖ Конвенция организации объединенных наций против коррупции 2003 г:

Следует также обратить внимание на пункты 2 и 3 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 августа 2018 года № 24 «**О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств**», где органам дознания, следствия и судам в процессе доказывания важно правильно принимать решения по вопросам о допустимости доказательств.

3. Необходимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Международного валютного фонда, ежегодно легализуется около 2 триллионов долларов США незаконных доходов, полученных в результате различных преступлений²⁰.

Подобная деятельность не только скрывает преступное происхождение имущества и денежных средств, но и повышает социальный статус преступника, превращая его в законного бизнесмена. Таким образом, «отмывание» является важным процессом вторичного обращения с преступными доходами. По данным экспертов Международного валютного фонда преступные организации ежегодно легализуют от

¹⁹ Рахимхўжаев Р. Н, Кучканов Ш. Т. “Ўзбекистонда тезкор-кидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90. (дата обращения 28.04.2024г).

²⁰ Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>. (Дата обращения 29.04.2024г).

500 млрд до 1 триллиона долларов США, что составляет 1.55 - 5 % валового мирового продукта²¹.

По мнению национального эксперта по параллельному финансовому расследованию Р. Рахимова, анализ показывает, что доля выявленных случаев легализации доходов, полученных преступным путем, по совершенным предикатным преступлениям остается низкой. Основное внимание уделяется доказыванию вины по предикатным преступлениям, в то время как оперативно-розыскная деятельность, доследственная проверка и предварительное следствие, направленные на выявление доходов, полученных преступным путем, скрытых схем их легализации и лиц, причастных к этим преступлениям, организованы недостаточно эффективно²².

В этой связи следует отметить, что одной из проблем в данной сфере является отсутствие эффективного взаимодействия между правоохранительными органами, в частности, неиспользование полномочий специально уполномоченного государственного органа.

В комплексе средств и методов выявления правоохранительными органами легализации преступных доходов наиболее значительными возможностями обладает оперативно-розыскная деятельность, роль которой возрастает при выявлении «отмывания» преступных доходов, полученных от корыстно - насильственных преступлений, сбыта наркотиков, фальшивомонетничества и других преступлений, где поступление криминальных средств по характеру криминальной деятельности не отражается в каких-либо документах, в отличие, например, от преступлений, совершаемых в предпринимательской сфере. Определить преступное происхождение легализуемых денежных средств или иного имущества в этом случае зачастую возможно только используя результаты оперативно-розыскной деятельности²³.

Стоит отметить, что мнения ученых по этому вопросу различаются. Одни утверждают, что использование возможностей оперативно-розыскной деятельности является эффективным способом противодействия легализации преступных доходов, в то время как другие ученые подчеркивают необходимость эффективного использования средств сбора доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

В частности, правовед А.В. Коляда в своей научной работе отмечает эффективность использования оперативно-розыскных возможностей в случаях, связанных с легализацией преступных доходов. Он подчеркивает, что для обеспечения эффективности деятельности органов, занимающихся данной проблемой, необходимо наличие доступа к обширным базам данных.

²¹ Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКИППРО,2010. - 316 с. (Дата обращения 29.04.2024г).

²² Рахимов Р.Х. “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишининг назарий ва амалий муаммолари” нац. эксперт, доктор философии (PhD). 73-88 стр. (дата обращения 29.04.2024г).

²³ Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКИППРО,2010. - 316 с. (Дата обращения 29.04.2024г).

Кроме того, он считает, что "в рамках уголовного дела следователем должно быть установлено имущество, приобретенное за счет незаконных доходов, а также полностью изучены механизмы движения денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем"²⁴.

Еще один ученый, Е.В. Щеглова, подчеркивает важность эффективного использования возможностей оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в раскрытии доходов, полученных преступным путем, и налаживания сотрудничества между правоохранительными органами в этом процессе.

Потому что, ОРД служит инструментом для раскрытия новых и ранее нераскрытых основных преступлений, позволяя выявить полный масштаб совершенных преступлений, а также других лиц и групп, причастных к преступлению.

Е.В. Селянина также высказала мнение, схожее с научными взглядами Е.В. Щегловой²⁵.

По словам нашего национального ученого В. Каримова, "при подготовке к следственным действиям и их проведении необходимо выявить в ТКП орудия преступления или другие средства, документы, средства, полученные в результате преступления, а также места сокрытия этих предметов, отражающих следы преступления"²⁶.

Соглашаясь с мнениями, высказанными вышеупомянутыми учеными-юристами, можно сделать вывод об актуальности финансового расследования при проведении эффективных технико-криминалистических действий, учитывая, что выявление и перевод в государственную собственность доходов, полученных преступным путем, легализация преступных доходов, масштабы преступления, выявление всех участников являются основными задачами правоохранительных органов, а именно ОРД

Проведя анализ задач, решаемых в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД), мы уделили внимание на несколько положительных аспектов в противодействии легализации преступных доходов:

ОРД позволяет выявлять схемы отмывания денег на ранних стадиях, что способствует их пресечению и минимизации ущерба; установление лиц, причастных к легализации преступных доходов, создает основу для привлечения их к уголовной ответственности; способствует розыску лиц, скрывающихся от правосудия и уклоняющихся от ответственности за отмывание денег; розыск лиц, причастных к предикатным преступлениям, помогает выявить схемы легализации доходов, полученных преступным путем, которые создают угрозу экономической безопасности государства; выявление связей между организованными преступными группами и

²⁴ Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. -С.15. Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnyim-putem/read> (дата обращения 29.04.2024г).

²⁵ Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250. (дата обращения 29.04.2024г).

²⁶ В.Каримов. Тезкор-кидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394. (дата обращения 29.04.2024г).

структурами, занимающимися отмыванием денег, и способствует пресечению их деятельности.

Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, протоколами следственных и судебных действий и иными документами²⁷.

Следует отметить из статьи 81 УПК Республики Узбекистан, результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть признаны в качестве доказательства лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями закона, после их проверки и оценки в соответствии с нормами настоящего Кодекса и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии²⁸.

В результате проведенных реформ в нашей стране до 2022 года были приняты множество изменения на нормативно правовые акты Республики Узбекистан. К этим документам можно отнести, во-первых, закон «Об ОРД», закон О банковской тайне, Уголовно-процессуальный кодекс, Пленум Верховного суда, а из ведомственных документов, приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан от **22 февраля 2016 года № 129** "Об эффективном обеспечении законности, прав и свобод личности в сфере борьбы с преступностью, дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности".

К этим изменениям можно отнести дополнение в нескольких статьях важность ОРД в раскрытии преступлений связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности"

В закон Республики Узбекистан "Об оперативно-розыскной деятельности":

1) Дополнить часть первую статьи 13 двенадцатым подпунктом следующего содержания: "выявление доходов, денежных средств, ценностей и иного имущества, полученных преступным путем";

2) Внести в подпункт третий части первой статьи 14 норму, определяющую "сбор информации, составляющей банковскую тайну" как оперативно-розыскное мероприятие;

Был дополнен закон Республики Узбекистан "О банковской тайне" следующей нормой:

В часть вторую статьи 5: "обмен информацией, составляющей банковскую тайну, между прокуратурой, органами предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством

²⁷ Национальная база данных: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995, <https://lex.uz/docs/111463>. (Дата обращения 13.04.2024г).

²⁸ Национальная база данных: <https://lex.uz/docs/111463>. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Общая часть, от 01.04.1995 г. (Дата обращения 29.04.2024г).

Республики Узбекистан и международными договорами, не является разглашением информации, составляющей банковскую тайну".

Данные результаты исследования уже применяются в правоприменительной практике и научных исследованиях, а также использованы при чтении лекций и проведении практических занятий, подготовке учебников и учебно-методических пособий по таким дисциплинам, как "Теория доказательств", "Уголовно-процессуальное право", "Оперативно-розыскное право" и "Прокурорский надзор".

References:

1. Шавкат Мирзиёев "Миллий тараққийёт йулимизни қаттият билан давом этириб, янги босқичга кўтарамиз" Тошкент – "Ўзбекистан" – 2017 йил. Электронный ресурс: <https://staff.tiiame.uz/storage/users/422/books/NRUbNadeCLxIFSdtMiiWIViIriLZbs3e6Wk0W6m.pdf>, стр 320.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. Национальная база данных: <https://lex.uz/docs/6600404>.
3. Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы ОРД: учеб. пос, 3-е изд. и доп.-Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016, 296 стр. Электронный ресурс: https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/pravov_osnov_ord.pdf
4. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К.К. и др. М.: ИНФРА-М, 2009. X. С. 1.
5. Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М.: Academia, 2003. С. 164.
6. Всемирная история шпионажа / авт.-сост. М. И. Умнов. - С. 8
7. Электронный ресурс: <https://helpiks.org/6-2912.html>
8. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. – М.: ИНФРА-М, 2006. - X, – С. 832.
9. Тезкор-қидирув фаолияти: дарслик / В.Каримов – Тошкент, Lesson press, 2020 / - 472 б.
10. Шамсудинов Р. Қатоғон қурбонлари. Т., 2007. – Б. 49.
11. Электронный ресурс: <https://ordrf.ru/wp-content/uploads/2020/04/Правовые-основы-оперативно-розыскной-деятельности.pdf>
12. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/2106527> (дата обращения 06.04.2024).
13. ОРД. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). (Дата обращения 25.04.2024г).
14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 454; Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466.
15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683.

16. Электронный ресурс: <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html>
17. Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич, Кучканов Шукрулло Турабоевич. “Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
18. Рахимхўжаев Р. Н, Кучканов Ш. Т. “Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
19. Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>.
20. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКИППРО,2010. - 316 с.
21. Рахимов Р.Х. “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишнинг назарий ва амалий муаммолари” нац. эксперт, доктор философии (PhD). 73-88 стр.
22. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКИППРО,2010. - 316 с.
23. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. - С.15. Электрон манба: <https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read>.
24. Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250.
25. В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394.
26. Национальная база данных: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995, <https://lex.uz/docs/111463>.
27. Национальная база данных: <https://lex.uz/docs/111463>. Уголовно - процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Общая часть, от 01.04.1995 г.